

КОНУССИМОН ҲАВЗА ГЕОМЕТРИЯСИНИНГ ГРАВИТАЦИОН ГИРДОБЛИ МИКРОГИДРОЭЛЕКТР СТАНЦИЯСИ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Абдушохид МАМАДЖАНОВ	Наманган муҳандислик-қурилиш институтини доценти, PhD
Жамшид АКМАЛОВ	Фарғона политехника институтини таянч докторанти
Дониёр МҮМИНОВ	Наманган муҳандислик-қурилиш институтини магистранти

Аннотация. Микрогидроэнергетика узоқ ҳудудларда асосий электр тармоқдан ажралган ҳолда электр энергия ишлаб чиқарувчи истиқболли муқобил энергия манбаси ҳисобланади. Ушбу тадқиқот ишида паст босимли сув оқимлари учун самарали ечим бўлган гравитацион гирдобли микро гидроэлектр станцияси конуссимон ҳавзасининг мақбул геометриясини аниқлаш орқали самарадорлигини ошириш таҳлили келтирилган. Ҳавза геометрияси бевосита гирдоб баландлиги, гирдоб марказида тўлиқ ҳаво уюмасини шакллантириш, гирдоб тангенциал тезлигининг юқори қийматига эришиш ва шу билан бирга самарадорлигига таъсир этувчи асосий параметр ҳисобланади.

Конуссимон ҳавза геометрияси бўйича таҳлиллар SOLIDWORKS дастурининг Flow Simulation пакети ёрдамида амалга оширилди.

Мазкур тадқиқот ишида конуссимон ҳавзанинг конус қисмини горизонталга нисбатан 0-45° бурчакларда ўзгартириш орқали ҳосил қилинган симуляцион модел гирдобининг тангенциал тезликлари аниқланган ва оғиш бурчагининг мақбул қиймати асосланган.

Калит сўзлар: гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станция, қайта тикланувчи энергия, конуссимон ҳавза, ҳавза геометрияси, оғиш бурчаги, Flow Simulation, ҳаво уюмаси, гидроэнергетик потенциал.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КОНУСООБРАЗНОГО БАСЕЙНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРАВИТАЦИОННОЙ ВИХРЕВОЙ МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Абдушохид МАМАДЖАНОВ
Доцент Наманганского инженерно-
строительного института, PhD

Жамшид АКМАЛОВ
Докторант Ферганского
политехнического института

Дониёр МУМИНОВ
Магистрант Наманганского инженерно-
строительного института

THE INFLUENCE OF CONICAL BASIN GEOMETRY ON THE EFFICIENCY OF A GRAVITATIONAL VORTEX MICRO- HYDROELECTRIC POWER PLANT

Abdushokhid MAMADJANOV
Associate Professor of the Namangan
Engineering and Construction
Institute, PhD

Jamshid AKMALOV
Doctoral student of the Fergana
Polytechnic Institute

DONIYOR MUMINOV
Master of Namangan Engineering-
Construction Institute

Аннотация: Микрогидроэнергетика является перспективным источником альтернативной энергии, вырабатывающей электроэнергию в отдаленных районах с отключением от основной электросети. В данной исследовательской работе представлен анализ повышения эффективности гравитационной водоворотной микрогидроэлектростанции путем определения оптимальной геометрии конического бассейна, являющегося эффективным решением для низконапорных водотоков. Геометрия бассейна является основным параметром, непосредственно влияющим на высоту вихря, полный вихрь воздуха в центре вихря, достижение высокого значения тангенциальной скорости вихря и одновременно на его эффективность. Анализы геометрии конического бассейна проводились с помощью пакета Flow Simulation программы SOLIDWORKS.

В данной исследовательской работе определены тангенциальные скорости вихря симуляционной модели, образованной путем изменения конической части конического бассейна под углами 0-45° к горизонтالي, и обосновано оптимальное значение угла отклонения.

Ключевые слова: гравитационная вихревая микрогидроэлектростанция, возобновляемая энергия, конусообразный бассейн, геометрия бассейна, угол наклона, Flow Simulation, воздушный вихрь, гидроэнергетический потенциал.

Abstract: Microhydropower is a promising source of alternative energy that generates electricity in remote areas disconnected from the main power grid. This research paper presents an analysis of improving the efficiency of a gravity vortex micro-hydroelectric power station by determining the optimal geometry of the conical basin, which is an effective solution for low-head watercourses. The basin geometry is the main parameter that directly affects the height of the vortex, the complete air core at the center of the vortex, the achievement of high tangential velocity of the vortex, and simultaneously its efficiency. Analysis of the conical basin geometry was conducted using the Flow Simulation package of the SOLIDWORKS program. In this research work, tangential velocities of the vortex of the simulation model formed by changing the conical part of the conical basin at an angle of 0-45° to the horizontal were determined and the optimal value of the deviation angle was substantiated.

In this research work, tangential velocities of the vortex of the simulation model formed by changing the conical part of the conical basin at an angle of 0-45° to the horizontal were determined and the optimal value of the deviation angle was substantiated.

Keywords: gravity vortex micro-hydroelectric power station, renewable energy, conical basin, basin geometry, slope angle, Flow Simulation, air vortex, hydropower potential.

Жаҳон энергетика амалиётида ноанъанавий ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш кўламини кенгайтириш, углеводородли ёқилғи энергетик ресурсларни тежаш орқали глобал иқлим ўзгаришларини олдини олиш ва экологик мувозанатни барқарорлаштиришга қаратилган жумладан, кичик гидроэнергетикага оид илмий техник ишланмалар муҳим аҳамият касб этади. Шу жиҳатдан “2030 йилга бориб ривожланаётган мамлакатларда кичик энергетик тизимларнинг энергия таъминотидаги улушини 30-40 % га етказиш...” вазифалари белгиланган [1]. Бу борада жаҳон амалиётида кенг ривожланаётган марказлашган энергия таъминотидан ажралган, яқка ҳолдаги кичик энергетик тизимлар учун энергия манбаси ҳисобланадиган қайта тикланувчан энергия манбаларидан, жумладан микрогидроэлектр станциялардан оқилона фойдаланиш юқори суръатларда ортиб бормоқда ва ўз навбатида, мазкур соҳанинг ривожланишига катта эътибор қаратилмоқда [2].

Бугунги кунда кичик гидроэнергетика мамлакатлар энергия таъминотида муҳим ўринларни эгаллаётгани ва унинг катта гидроэнергетикага нисбатан афзалликлари халқаро миқёсда эътироф этилмоқда. Микрогидроэлектр станциялар 5 кВт дан 100 кВтгача қувват ишлаб чиқарувчи кичик ҳажмли гидроэнергетик тизим ҳисобланади. Умумий ҳолда микрогидроэнергетика тизимларига катта тўғонлар ёки сув омборлари керак эмас, балки дарё оқимлари, каналлар, сойлар ҳамда ирригация тармоқларининг гидроэнергетик потенциалидан самарали фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги билан ажралиб туради [4].

1-расм. Гравитацион гидробли микроГЭС

Бир қатор афзалликларга эга бўлган гравитацион гидробли микрогидроэлектр станцияси – муқобил ёки қайта тикланувчи энергия манбаси сифатида яшил технология ҳисобланади.

Мазкур усулда электр энергия ишлаб чиқариш илк бор 2003 йилда австриялик ихтирочи олим Zotloeterer томонидан патентлаштирилган ва амалиётга жорий қилинган бўлиб, дарё ёки сойдан оқиб келаётган сувнинг бир қисмини бетон цилиндр ичига йўналтирилади [5]. Сув цилиндрга тушиб, спиралсимон гравитацион гидроб ҳосил қилади ва ўртада вертикал ўрнатилган турбина сув билан биргаликда ҳаракатланади. Гравитацион гидроб билан биргаликда айланаётган турбина электр генераторга бириктирилган ва электр генератор механик айланма ҳаракатни электр энергиясига айлантиради. Юқоридаги 1-расмда гравитацион гидробли микрогидроэлектр станциянинг принципиал чизмаси келтирилган.

Мазкур гравитацион гидробли микрогидроэлектр станциясининг самарадорлиги ҳавза параметрларига, гидроб ҳовузининг дизайни ва парраklar конструкцияси каби кўплаб омилларга боғлиқ бўлади. Максимал самарадорликка эга бўлиш учун микрогидроэлектр станция шакли ва паррак профилини мос равишда оптимал лойиҳалаш керак бўлади [6]. Бундан ташқари, пўлат металл парракга нисбатан алюминийли парраklarнинг самарадорлиги юқори эканлиги ҳамда паррак баландлигининг рационал қиймати ҳавза баландлигининг 0,65 дан 0,75 улушида бўлиши тажрибалар орқали аниқланган [7].

Ҳавза дизайни ҳавза ичидаги гидробни самарали ҳосил қилиш учун муҳим параметр ҳисобланади. Гидроб ҳавзадаги сувнинг тангенциал ва

радиал тезлигига, сув кириш йўлаги кенглиги ва баландлигига, сувнинг киришдаги дастлабки тезлигига бевосита боғлиқ бўлади.

Олиб борилган тадқиқотларнинг аксарияти гидроэлектр станция самадорлигини ошириш учун ҳавза конструктив параметрларини мақбуллаштиришга қаратилган. Қуйидаги 1-жадвалда мазкур тадқиқот иши бўйича дунё олимлари олиб борган йўналишлар ва олинган натижалар келтириб ўтилган.

1-жадвал.

Гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станциянинг конструктив параметрлари бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари

№	Муаллифлар	Тадқиқот методи	Тадқиқот параметрлари	Эришилган натижалар ва тавсиялар
	1	2	3	4
Турбина параметрлари бўйича				
1	Rahman ва бошқалар [8]	Назарий	Турбиналарни ҳавза ичида жойлашуви бўйича	<ul style="list-style-type: none"> Гирдобнинг турли хил бурчак тезликлари аниқланган Гирдоб баландлигининг гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станция қуввати ва самарадорлигига таъсири ўрганилган
2	Marian ва Sajin [9]	Назарий ва экспериментал	Турбиналарни ҳавза ичида жойлашуви бўйича	<ul style="list-style-type: none"> Назарий ва экспериментал натижалар ўзаро мос келган Турбина ҳавзанинг чиқиш туйнуги яқинига ўрнатилганда энг юқори самарадорликка эришган

1-жадвалнинг давоми

	1	2	3	4
3	A r a v i n d Venukumar [10]	Экспериментал	Турбина парраларининг конструкциялари бўйича	<ul style="list-style-type: none"> 150 Вт дан юқори қувват олинган
4	Mulligan бошқалар [11]	Экспериментал	Турбинанинг ҳолати бўйича Турбина парраларининг сони бўйича	<ul style="list-style-type: none"> Турбина ҳавзанинг чиқиш туйнуги яқинига ўрнатилганда энг юқори самарадорликка эришган Турбина парралари сони ортиши билан олинадиган қувват камайган

5	Dhakal va boshqalar [12]	Экспериментал	Турбинанинг ҳавзага жойлашуви бўйича	<ul style="list-style-type: none"> • Турбина парраklarининг энг мақбул баландлиги ҳавза баландлигининг 65-75% улушида эканлиги аниқланган
6	Sritram va boshqalar [13]	Экспериментал	Турбина парраklarининг материали бўйича	<ul style="list-style-type: none"> • Алюминийдан ясалган турбина темирдан ясалган турбинага нисбатан самаралироқ эканлиги аниқланган • Энг юқори самарадорлик 35,79 % ни ташкил этган
<p>Ҳавза диаметри ва сув чиқиш туйнуги диаметрларининг ўзаро боғлиқлиги бўйича</p>				
7	Wanchat va boshqalar [14]	Ansys CFD да симуляцион	Чиқиш туйнуги диаметрининг энг мақбул қийматини аниқлаш бўйича	<ul style="list-style-type: none"> • Танланган моделнинг қувват бўйича самарадорлиги 30 % ни ташкил этган • Сув чиқиш туйнуги диаметри ҳавза диаметрининг 14 дан 18 % гача улуш оралиғида максимал қувват олинган
8	Singh va boshqalar [15]	Экспериментал ва Ansys CFD да симуляцион	Турбина парраklarининг турли хил дизайнлари бўйича	<ul style="list-style-type: none"> • Вертикал ўққа парраklar жойлашувининг энг мақбул ҳолатида 65дан75 % гача самарадорликка эришилган • Парраklar ни л о й и ҳ а л а ш да горизонтал ва вертикал компонентларни эътиборга олган ҳолда математик модел яратилган

Дунё олимлари томонидан олиб борилган рақамли ва экспериментал тадқиқот натижаларига қарамасдан, гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станциянинг ҳавза параметрлари ва парраklarининг ўлчамлари бўйича ишлар охирига етказилмаган. Мазкур тадқиқот ишида гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станция ҳавзасининг конструктив параметрларини мақбуллаш орқали самарадорлигини ошириш мақсад қилиб олинди. Ҳавзанинг конуссимон қисми бўйича турли оғиш бурчакларида Flow Simulation ёрдамида симуляцион модел таҳлиллари ўрганилди. Куйидаги 2-расмда гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станция ҳавзасининг геометрик параметрлари келтирилган.

2-расм. Ҳавза геометрияси.

Тадқиқот ишида ҳавзанинг геометрик параметрлари бўйича қуйидаги 2-жадвалда келтирилган ўлчов қийматлари бўйича симуляцион моделлар қурилган.

2-жадвал. Ҳавзанинг геометрик ўлчамлари

Ҳавзанинг геометрик параметрлари	Ўлчов қийматлари
Канал кенглиги	600 мм
Канал баландлиги	200 мм
Суюриш бурчаги	45°
Кириш кенглиги	200 мм
Ҳавза диаметри	1000 мм
Оғиш бурчаги	5° - 45°
Чиқиш диаметри	80 мм

Келтирилган геометрик ўлчамлар бўйича SOLIDWORKS ёрдамида гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станциясининг 3-расмда келтирилган симуляцион шакли ҳосил қилинди. Ҳавзага кирувчи сув миқдорини 0,001 м³/с ҳолатида ўзгармас катталиқда олинди.

3-расм. Гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станцияси конуссимон ҳавзасининг симуляцион модели.

Ҳавза ичида ҳосил бўладиган гирдоб қуввати бевосита ҳавза параметрларига боғлиқ бўлади. Ҳавзанинг чиқиш диаметри ўзгармас ва конус қисми оғиш бурчагини 5° - 45° қийматларида ўзгартириш орқали олинган симуляцион моделлар таҳлили ўтказилди.

Бунда 9 хил ҳолатдаги конус қисмининг оғиш бурчагини ўзгариши натижасида олинган симуляцион моделлар қуйидаги 4-расмда келтирилган.

4-расм. Конуссимон ҳавзанинг оғиш бурчаги: а) 5°, б) 10°, в) 15°, г) 20°, д) 25°, е) 30°, ё) 35°, ж) 40°, з) 45 қийматларида олинган симуляцион моделлар.

Ҳавзанинг геометрик параметрлари ўзгармас ҳолда олинди, конуссимон қисм оғиш бурчагини 5° интервалда ошириб бориш орқали гирдоб параметрлари аниқланди. Симуляцион модел таҳлиллари шуни кўрсатдики, ҳавза конуссимон қисмининг горизонталга нисбатан оғиш бурчагини 5° дан бошлаб ошириб борилганда 4-расмда кўрсатилганидек, ҳавза ичидаги сувнинг тангенциал тезлиги ва гирдоб баландлиги ортиб борди, оғиш бурчаги 30° га етганда кўрсаткичлар максимал қийматни ташкил этди. Конус оғиш бурчагини орттирилганда тангенциал тезлик ва гирдоб баландлиги камайиб борди. Олинган симуляцион моделларнинг геометрик параметрлари қуйидаги 3-жадвалда келтириб ўтилган.

№	Ҳавзанинг чиқиш диаметрини ва юқори диаметрига нисбати ўзгармас миқдори [d/D]	Ҳавза цилиндр қисмининг баландлиги h [мм]	Ҳавза конус қисмининг горизонталга нисбатан оғиш бурчаги [α°]	Ҳавзада ҳосил бўлган гирдобнинг тангенциал тезлиги [м/с]
1	0,14	200	5	0,773
2			10	0,806
3			15	0,883
4			20	0,885
5			25	0,903
6			30	0,944
7			35	0,931
8			40	0,862
9			45	0,849

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, гравитацион гирдобли микроГЭС энергия самарадорлиги геометрик параметрларига бевосита боғлиқ. Хусусан, конуссимон қисмининг горизонталга нисбатан оғиш бурчагига боғлиқ экан. Таҳлилларга асосан конуссимон қисм оғиш бурчагини 30° ҳолатида олинган симуляцион модел гирдобининг тангенциал тезлиги ва гирдоб баландлиги энг юқори қийматга эришди.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сон Фармони. //www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини

ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4422-сон Қарори. //www.lex.uz.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 9 сентябрдаги “Энергия тежовчи технологияларни жорий қилиш ва кичик қувватли қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-220-сон Фармони. //www.lex.uz.
4. Мамаджанов А.Б. Инновационный метод выработки электроэнергии с использованием гравитационной водоворотной турбины / НамМТИ илмий-техника журналы, махсус сон (№1), 2019, 234-238 бетлар.
5. Мамаджанов А.Б. Гравитацион гирдобли микрогидр электростанция – муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаси сифатида. / “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журналы, 2020 йил, №4, 12-13 бетлар.
6. Мамаджанов А.Б. Гравитацион гирдобли микрогидроэлектр станция параметрларини тадқиқ қилиш / Энергия ва ресурс тежаш муаммолари журналы, 2020 йил, № 3-4.
7. Мамаджанов А.Б., Хуррамова З.Д., Абдуллажонов А.Ф. Особенности работы водоворотной турбины микро ГЭС / “Таълим сифатини оширишда инновацион таълим технологияларининг ўрни: муаммо ва ечимлар” мавзусида Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллар тўплами. – Наманган-2019, 117-120 бетлар.
8. Rahman M. M., Tan J.H., Fadzlita M.T., Wan A.R. A Review on the Development of Gravitational Water Vortex Power Plant as Alternative Renewable Energy Resources. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vols. 217-227 (2017) pp.
9. Marian M. G., Sajin T., and Azzouz A. “Study of micro hydropower plant operating in gravitational vortex flow mode,” Appl. Mech. Mater., vol. 371, pp. 601–605, 2013, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.371.601.
10. Venukumar A. “Artificial Vortex (ArVo) Power Generation- An Innovative Micro Hydroelectric Power Generation Scheme,” in Global Humanitarian Technology Conference: South Asia Satellite (GHTC-SAS) IEEE 53-57, 2013.
11. Mulligan S., Casserly J., Sherlock R. Experimental and numerical modelling of free-surface turbulent flows in full air-core water

- vortices, [in:] Gourbesville P., Cunge J., Caignaert G. [Eds] / *Advances in Hydroinformatics*, pp. 549–569, Springer Singapore, Singapore, 2014.
12. Dhakal S. et al., “Comparison of cylindrical and conical basins with optimum position of runner: Gravitational water vortex power plant,” / *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 48, no. September 2018, pp. 662–669, 2015.
 13. Sritram P., Treedet W., and Suntivarakorn R., “Effect of turbine materials on power generation efficiency from free water vortex hydropower plant,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 103, no. 1, 2015, doi: 10.1088/1757-899X/103/1/012018.
 14. Wanchat S, Suntivarakorn R. Sujin Wanchat, Tonmit Kitipong, and Pongpun Kayaniem, “A Parametric Study of Gravitational Water Vortex Power Plant” / *Advance Materials Research*, vol. 805-806, pp. 811-817, 2013.
 15. Punit Singh and Franz Nestmann, “Experimental Optimization of a free Vortex propeller runner for micro hydro application” *Experimental Thermal and Fluid Science*, vol. 33, pp. 991-1002, 2009.
 16. Abdushoxid Mamadjanov, Romen Zakhidov, Jurabek Izzatillayev, et al, Study on the optimization of the basin’s design parameters of the gravitational water vortex microhydropower plant, : *AIP Conference Proceedings* 2686, 020024 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0113910>.
 17. Mamadjanov A.B. et al 2023 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 1142 012015, Improving the gravity-vortex micro-hydroelectric power station efficiency by ensuring an acceptable value of the water inlet canal’s twist angle.